

TOPIAR SAN’ATIDAN FOYDALANIB BOLALAR MOYDONCHALARI ATROFLARINI KO‘KALAMZORLASHTIRISH

¹Baxramov R.M., ²Saloxiddinov Oyatillo Qamariddin o‘g‘li

¹q/x.f.f.doktori(PhD) dotsent v.b Andijon davlat universiteti

²Andijon davlat universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005005>

Annotatsiya. Topiar sanatining axamiyati, manzarali daraxt va buta o‘simliklarida topiar sanatini aks ettirish. Topiar – daraxt va butalarga kesib shakl berish yo‘li bilan sun‘iy manzarali yashil kompozitsiyalar, alohida geometrik yoki fantastik shakllar hosil qilish usulidir.

Kalit so‘zlar: manzara, topiar, o‘simlik, daraxt, buta, shakl, joy, jonli devorlar, maysazor, bog‘.

Аннотация. Значение топиарного искусства заключается в отражении топиарного искусства в декоративных деревьях и кустарниках. Топиари – это метод создания искусственных декоративных зеленых композиций, особых геометрических или фантастических форм путем обрезки деревьев и кустарников.

Ключевые слова: пейзаж, топиарий, растение, дерево, куст, форма, место, живые стены, газон, сад.

Abstract: The importance of topiary art is to reflect topiary art in ornamental trees and shrubs. Topiary is a method of creating artificial decorative green compositions, special geometric or fantastic shapes by cutting trees and bushes.

Keywords: landscape, topiary, plant, tree, bush, form, place, living walls, lawn, garden.

Inson ko‘z qarashlarida atrof muhit yanada jozibador bo‘lishida har xil turdagi yaproq va nina bargli o‘simlik dunyosining o‘rni beqiyosdir. Yashil daraxtlarga, ko‘chatlarga yaxshi sharoit yaratilganlik tufayli mavjudligi shahar muhitiga, joy xususiyati iqlimini yaxshilashga, muntazam namlik, havo tarkbiga, shamol rejimiga va boshqalarga ijobiy ta‘sir etadi. Landshaft ob‘ektlarning shakllantirishda himoya va yashil daraxtalarning fazoviy-tashkiliy funksiyasidan foydalaniladi. Fazoviy modellashtirishdagi asosiy komponent landschaft dizayning vositlaridan foydalanib, o‘simliklarni daraxtlar, butalar, o‘tsimon o‘simliklardan turli kompozitsiyalarni barpo etiladi.

Manzarali ninabargli va yaproq bargli daraxt hamda buta turlarini tanlashda ularning shoxshabbasini tuzilishi katta ahamiyatga ega bo‘lib, kompozitsiya tashkil etish, moydon birliginidan kelib chiqib amalga oshiriladi, joy kam bo‘lgan ob‘ektlarda ustunsimon daraxtlarni joylashtirish yoki maysazorda yakka o‘zini ekish mumkin. Joy keng bo‘lgan yerlarda ovalsimon, tarvaqaylagan, piramidasimon va shoxlari osilib o‘suvchi daraxtlarni joylashtirish chiroyli manzara hosil qiladi.

Daraxtlarning o‘lchami ularning shox-shabbasidan ko‘ra muhim ahamiyatga ega. Ekish uchun joy tanlaganda daraxt yoki butaning 15 yildan keyingi o‘lchamini hisobga olish kerak. Baland bo‘yli daraxtni har yili kesish uning manzarasini yo‘qotadi va gullashini to‘xtatib qo‘yadi.

Manzarali o‘simliklarni kesishda, tabiiy shox-shabbani shakllantirish hamda to‘g‘ri geometrik shakldagi shox-shabbani shakllantirishni nazarda tutilgan holda amalga oshiriladi.

Tabiiy shox-shabbani shakllantirish – odatda yakka o‘sgan daraxt va butalarda qo‘llaniladi va shoxlarini siyraklashtirish usulida kesiladi. To‘g‘ri geometrik shakldagi shox-

shabbani shakllantirish – daraxt va butalarga manzarali shakl berish yoki jonli devorlarni shakllantirishda to‘g‘ri geometrik shaklda kesiladi. Manzarali o‘simliklarni kesish va shakl berish uskunalari Sekator – 1-2 sm li shox-shabbalarni kesishda ishlatiladi. Manzarasini yo‘qotgan, qarigan, qurigan shox-shabbalar kekator yordamida kesib tashlanadi. Bog‘ qaychisi – jonli devor, bordyur shaklida ekilgan o‘simliklar va topiar hosilqilishda ishlatiladi. Qo‘lqoplar – kesishda archa va butalarning tikanlaridan qo‘lni himoya qiladi. Mustahkam va elastik materialdan ishlangan bo‘lishi kerak. Kesib shakl berishda, odatda manzarali daraxt va butalarning o‘shish nuqtasi olib tashlanadi. Bu ularning pastki va oraliq kurtaklarini rivojlanishiga imkoniyat yaratadi.

Doimiy kesish natijasida shox-shabbalar orasi zichlashib boradi. Shox-shabbalarni zichlashtirish maqsadida kesishning ikki xil turi bor:

1) trimming – ya’ni oddiy qaychi yoki motoqaychi yordamida manzarali daraxt yoki butaning barcha qismidagi o‘sovchi shoxlarining uchki qismi uncha katta bo‘lmagan o‘lchamda kesib chiqiladi. Bu usul jonli devorlar va figurali shakl berilgan daraxt va butalarda qo‘llaniladi.

2) chimdib uzish – kichik o‘lchamdagi manzarali o‘simliklarning shox-shabbasini qalinlashtirish maqsadida qo‘l yordamida ularning o‘sovchi kurtaklari chimdib uzib tashlanadi.

Shox-shabbalarni zichlashtirish maqsadida kesish usullari:

a) trimming; b) chimdib uzish.

1-rasm. Tor moydonga ega manzarali elementlarini ko‘rinishi.

Siyraklashtirish maqsadida kesish –bunda daraxt yoki buta shoxlari asosiy tanaga ulangan joyigacha kesib tashlanadi. Qolgan shoxlar qo‘shimcha oziq moddalarga ega bo‘ladi va yaxshi rivojlanadi. Doimiy o‘z vaqtida siyraklashtirilib turiladigan daraxt va butalar kesilmaganlariga qaraganda baland va keng rivojlangan bo‘ladi. Katta yoshli daraxtlarning shox-shabbasini siyraklatish quyidagicha bo‘ladi: dastlab asosiy novdadan 10 sm qoldirilib kesiladigan shoxning

pastki qismi ozroq kesiladi, keyin yuqorigi qismidan kesib tashlanadi. Qolgan butoqni bog‘ arrasi yordamida daraxt tanasigacha taqab kesib tashlanadi. So‘ngi bosqichda esa arada kesilgan joy bog‘ pichog‘i yordamida tekislanadi va bog‘ smolasi yoki moyli bo‘yoq surtib qo‘yiladi. Topiar –daraxt va butalarga kesib shakl berish yo‘li bilan sun‘iy manzarali yashil kompozitsiyalar, alohida geometrik yoki fantastik shakllar hosil qilish usulidir. Topiar uchun bargi va novdalari mayda vatig‘izjoylashgano‘simliklar, masalan, lavr, oddiy ligustrum, sharq biotasi, doimiyashil shamshod, mevali zarnablarni qo‘llash mumkin.

2-rasm. Keng yer maydoniga ega bollar moydonchasidagi topiyar san‘ati

Virgin archasiga topiary usulda shakl berish. Bunday shakl berishda oldindan tayyorlangan qoliplardan foydalaniladi. Qoliplar ko‘chma va doimiy o‘rnatiladigan bo‘ladi. Agar daraxt va butalarning tabiiy shox-shabba tuzilishiga yaqin shaklni yaratmoqchi bo‘lsak, unda qoliplardan foydalanish shart emas.

Topiar shakllarni yaratishda quyidagi qoidalarga amal qilish talab etiladi:

yaratilayotgan shakllarning tomoshabinlarga yaxshi ko‘rinishi uchun ularni tomoshabinlarga nisbatan shimol tomondan joylashtirishi zarur.

Shunda ularga quyosh nuri yaxshi tushib yorqin jonli ko‘rinishga ega bo‘ladi. Sharq va g‘arbdan ularning yorug‘ligi biroz pastroq, shimol tomondan esa ularga yorug‘lik nuri tushmaydi; istalgan topiary shaklning yuzasi tekis holatda yassi yoki tik bo‘lsa ham yaxshi yorug‘lanmaydi. Shuning uchun shaklning yuzi muayyan burchak ostida bo‘lishi kerak. Shu boisdan ham yashil shakllar, masalan, jonli devorlarning eng yaxshi shakli bu kesik konus yoki trapetsiya hisoblanadi; shaklning navbatdagi o‘sgan qismlarini kesishni avvalgi kesilgan joyning yuqorisidan boshlash zarur, toki shakl ichidagi novdalar endi yalong‘ochlanib qolgan va uyqudagi kurtaklar deyarli uyg‘onmaydi va shu sababdan shaklning hajmi sekin–asta kattalashib boradi

3- rasm. Bosketlar

Osiyo mamlakatlarida daraxt- buta o‘simliklarga manzarli shakl berishning quyidagi turlari mavjud: daraxtlarning tanasi va shoxlari hisobiga tik va baland yashil devorlar, bosketlar, kattaroq hayvonlar (fil, karkidon) ning shaklini berib lianalarni biron hayvon shakli yoki geometrik shakl berilgan asosga moslab o‘stirish; biron hayvon shakli yoki geometrik shakl berilgan asosga o‘t urug‘i bilan tuproq solingan maxsus qoplar va sug‘orish tizimini o‘rnatish orqali; beton yoki boshqa materiallardan tayyorlangan dekorativ haykallarning ustiga maysalar urug‘i va oziqalar bilan to‘yintirilgan maxsus torfli to‘rlarni qoplash va unga o‘rnatilgan maxsus sug‘orish tizimi orqali o‘zaro bir biri bilan uyg‘unlashgan holda o‘sib rivojlanishiga e‘tibor qaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Архитектурная композиция садов и парков. Под общ. ред. А.П. Вергунова, учебник. -М., Стройиздат, 1980. 143 с.
2. Вахрамов. R.M. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 28-04-2023. 1-6 p.
3. Вахрамов. R.M. 1st International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering 2020 which will take place in Tashkent/Uzbekistan on October 14-16, 2020.
4. Вахрамов. R.M., Yuldashev X.K. «Qishloq xo‘jaligi ilm-fanida Yoshlarning roli» Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 14-15 avgust. Toshkent 2020 - yil. 129-132 b.
5. Горохов А.А. Городское зеленое строительство. (Учебное пособие). -М., Стройиздат, 1991. 204 с.
6. Гостев В.Ф., Юткевич Н.Н. Проектирование садов и парков. (Учебное пособие) М., Стройиздат, 1991. 194 с.
7. Николаевская И.А. Благоустройства городов. Учебник. -Москва «Висшая школа», 1990. – 160 с. 5. Павленко Л.Г. Ландшафтное проектирование. Дизайн сада. (Учебное пособие). Ростов на Дону, «Феникс», 2005. -192 с.
6. Поикер Х. Культурный ландшафт: формирования и уход. Учебное пособие. Москва «Агропромиздат» 1987. – 176 с.